

EFFECTIVIDAD DE UN TRATAMIENTO TÓPICO COMBINADO DE PÉPTIDO Y ÁCIDO HIALURÓNICO EN EL MANEJO DEL LIQUEN ESCLEROSO VULVAR

EFFICACY OF A COMBINED TOPICAL TREATMENT OF PEPTIDE AND HYALURONIC ACID IN THE MANAGEMENT OF VULVAR LICHEN SCLEROSUS

¹Daniely Fernández Benavides, ¹Angela Caraballo Colomé,
²Marleny Indriago, ^(1,3)Ajakaida Renaud.

¹Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda

²Ginecología y Obstetricia, Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Venezuela

^{1,3}Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: benavidesd457@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.20677979

Recibido 07 septiembre 2025. Aprobado 18 agosto 2026

RESUMEN

El liquen escleroso vulvar (LEV) constituye una enfermedad inflamatoria crónica de la piel y mucosa genital femenina, se presenta en todos los grupos de edad, con mayor predominancia en mujeres posmenopáusicas; su etiología es desconocida, se asocia a síntomas persistentes como prurito, dispareunia y dolor vulvar que deterioran de forma importante la calidad de vida de las pacientes. En este estudio de caso se evaluó la efectividad de un tratamiento tópico combinado de péptido y ácido hialurónico (AH) en el manejo LEV en una paciente de 54 años, menopáusica desde hace 15 años, con tres años de evolución del prurito intenso y resequedad vaginal. En el examen de los genitales externos se observó un aspecto atrófico con áreas de hiperpigmentación; placas blanquecinas y bien delimitadas alrededor del capuchón clitoriano y del área perineal; así como fusión de los labios menores. El diagnóstico clínico fue LEV, confirmado por estudio histológico. Se inició tratamiento combinado con Hydrogel Intimate y Dermamelan Intimate, de aplicación tópica en la región vulvar. Los resultados después de la colocación del tratamiento muestran, una mejoría de las lesiones, observándose una reducción en la extensión con atenuación del eritema, inflamación y las fisuras; además, se observó cambios clínicos del trofismo vulvar; incluyendo una disminución de la resequedad vaginal y ausencia del prurito vulvar. Se concluyó que el tratamiento tópico combinado es una opción para el manejo sintomático del LEV, puede representar una terapia alternativa para otros casos que no respondan a los tratamientos convencionales.

Palabras clave: Tratamiento tópico, péptido, ácido hialurónico, liquen escleroso vulvar.

ABSTRACT

Vulvar lichen sclerosis (VLS) is a chronic inflammatory dermatosis that predominantly affects the vulva. It has been described in all age groups but is more frequent in postmenopausal women. Its etiology is unknown and likely multifactorial. In this case study, we evaluated the efficacy of a combined topical treatment of peptide and hyaluronic acid for VLS management in a patient at FUNDAREN, Caracas, Venezuela, on April 7, 2024. The patient was clinically diagnosed with VLS, which was confirmed by histological study. A standardized clinical history was used to collect clinical and epidemiological data. The treatment consisted of a topical vulvar application of the product, twice a day. The results showed a positive therapeutic response and a significant improvement in the patient's symptoms, including a remarkable reduction in itching, burning, and pain. A physical examination revealed a considerable decrease in the extent and severity of the lesions, with an attenuation of erythema, inflammation, and fissures. We conclude that topical treatment with peptide and hyaluronic acid can be an effective option for the symptomatic management of VLS, helping to improve quality of life and mitigate the risk of long-term complications such as severe atrophy and synechiae, which are associated with the chronic progression of the disease.

Keywords: Efficacy, Topical treatment, Peptide, Hyaluronic Acid, Vulvar lichen sclerosis.

INTRODUCCIÓN

El liquen escleroso (LE) es una dermatosis inflamatoria crónica de etiología desconocida, ⁽¹⁾ que se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino, con una relación mujer-hombre estimada de 3:1 a 10:1 ⁽²⁾; la manifestación más común, es el liquen escleroso vulvar (LEV), predomina en mujeres posmenopáusicas, pero también puede presentarse en la infancia y edad reproductiva ^(3,4), es una dermatosis inflamatoria crónica, de etiología multifactorial, que afecta principalmente la piel anogenital de mujeres (más frecuente en la vulva), el perineo, el área perianal y el clítoris ⁽¹⁻³⁾.

Se caracteriza clínicamente por placas blanquecinas atróficas, prurito intenso, disuria, dispareunia, dolor, ardor o fisuras con tendencia a la cicatrización, con riesgo de transformación maligna que pueden llevar a cambios estructurales irreversibles y afectar significativamente la calidad de vida de las pacientes ⁽¹⁻⁶⁾.

Las estimaciones de la prevalencia del LEV en el mundo varían; en Venezuela no se disponen de datos poblacionales publicados sobre la prevalencia del LEV, la misma está subestimada por infra-diagnóstico y asintomatismo; solo existen reportes clínicos y series de casos sobre lesiones vulvares. En el ámbito internacional, varía ampliamente, se reportan estudios de revisión e informes clínicos con cifras de incidencia global 0.1 – 0.3% y prevalencias en consultas ginecológicas generales alrededor de 1.7% ⁽⁷⁾.

De esta patología el tiempo promedio para un diagnóstico seguro oscila entre 8 y 10 años, un retraso que genera consecuencias graves ⁽⁴⁾, que, pueden confundirse con otras dermatosis vulvares, retrasando el inicio de terapias efectivas ⁽⁸⁾.

Asimismo, comprender su fisiopatología en la que intervienen factores autoinmunes, hormonales y genéticos, en las que, pueden practicarse terapias innovadoras más allá de los corticoides tópicos (péptidos), como el uso de inmunomoduladores, ácido hialurónico y terapias regenerativas ⁽⁹⁾; el estudio consecuente del LEV es fundamental no solo para optimizar el diagnóstico oportuno y el seguimiento clínico, sino también para prevenir complicaciones, reducir el riesgo oncológicos (cáncer de vulva) y mejorar la calidad de vida de las pacientes, consolidándose como un campo prioritario de investigación ginecológica y dermatológica.

Actualmente, el abordaje terapéutico del LEV continúa representando un desafío, a pesar de la eficacia y/o efectividad paliativa demostrada por los agentes farmacológicos convencionales. En el ámbito de la ginecología regenerativa, funcional y estética, ha adquirido una relevancia particular como una nueva perspectiva en el manejo combinado de procedimientos mínimamente invasivos.

Estos procedimientos están destinados a la reducción de síntomas, la eliminación de la inflamación y la prevención de la progresión y aparición de cambios irreversibles, así como del riesgo de malignidad ⁽¹⁰⁻¹²⁾.

Los péptidos dependiendo de su tipo: estimuladores de colágeno, factores de crecimiento pequeños, matricinas pueden promover reparación dérmica, neo-colágeno y modulación de inflamación en modelos cutáneos y en cosmética médica, cuando se combinan con HA como vehículo hidratante y matriz de soporte estimulan reparación y ocurre una sinergia teórica para mejorar atrofia, elasticidad y reducir síntomas, y para mantenimiento tras control corticoideo ^(9,13).

Esta combinación puede estimular síntesis de colágeno, regeneración de matriz extracelular, angiogénesis y reducir inflamación, tiene propiedades regenerativas y reparadoras, que actúan como mensajeros celulares ^(13,14); en cambio el ácido hialurónico (HA), es una sustancia natural que retiene grandes cantidades de agua, tiene la capacidad hidratante y voluminizadora ^(15,16).

Combinar ambos podría ofrecer una sinergia, donde el HA como vehículo hidratante un gel base que sostiene los péptidos; mientras los péptidos estimulan reparación y quizá modulación inflamatoria ⁽¹⁷⁾.

En otras condiciones cuando la piel está atrófica se usan péptidos para mejorar elasticidad, firmeza, reparación epitelial ⁽¹⁵⁻¹⁷⁾. Sin embargo, a pesar que no hay evidencia clínica publicada que pruebe específicamente una formulación tópica combinada de péptidos más HA para el LEV; si existen datos sobre HA inyectado y sobre enfoques regenerativos como el Plasma Rico en Plaquetas (PRP), que sirven de referencial teórico para justificar este estudio ⁽¹⁷⁾.

De hecho, revisiones recientes sobre enfoques regenerativos (PRP, HA) han indicado que estas

terapias pueden mejorar síntomas y el aspecto; no obstante, hay evidencias de que HA tópico puede ser útil en mucosas/dermatosis inflamatorias análogas como el liquen plano oral ⁽¹⁸⁾, lo que aporta un fundamento biológico para probar HA tópico en lesiones mucocutáneas inflamatorias ⁽¹³⁾. En otras condiciones de piel inflamada o atrófica se usan péptidos para mejorar elasticidad, firmeza, reparación epitelial

No obstante, en este ámbito temático, se evidencia una carencia de investigación sobre el empleo de péptidos más AH en relación con el LEV. Sin embargo, existen algunos estudios que sugieren que esta combinación terapéutica pueda ser beneficiosa para afecciones de la piel.

De acuerdo con investigaciones realizadas por expertos en el área, se ha comprobado que la administración de péptidos puede contribuir a optimizar la hidratación cutánea, a disminuir la inflamación y a fomentar la cicatrización de lesiones. Además, se ha comprobado que el AH formulado para la zona genital es altamente recomendable para mujeres que experimentan sequedad vaginal, prurito, irritación y dolor ^(1,9,19),

Asimismo, que la eficacia y seguridad del gel vaginal de AH en el tratamiento de la sequedad vaginal en mujeres posmenopáusicas, mejora significativamente los síntomas clínicos y puede considerarse una alternativa válida a otros tratamientos convencionales ⁽¹⁷⁾.

Por otra parte, los péptidos cíclicos tienen la capacidad de promover la curación de heridas en diversos tejidos por su potencial regenerativo para el manejo de afecciones que involucran la atrofia y las lesiones de los tejidos, como es el caso del LEV ⁽²⁰⁾.

Al igual que el AH para el tratamiento del LEV, en otro estudio se demostró la validez y tolerabilidad de las infiltraciones, así como su eficacia en la reducción significativa de síntomas como el prurito, el dolor y la sensación de ardor, mejorando notablemente la sexualidad y la calidad de vida de las pacientes. Los hallazgos comprueban de manera inequívoca que la implementación de la terapia con LEV en pacientes con esta condición patológica redundan en beneficios claros y contundentes ⁽¹⁸⁾.

La nueva opción terapéutica implementada ha demostrado su eficacia en la mitigación de síntomas físicos como el prurito, el dolor y la

dispareunia. Estos hallazgos resultan de particular relevancia, ya que no solo redundan en una mejora significativa de la calidad de vida de las pacientes, sino que también tienen un impacto positivo en la reducción del impacto emocional y psicológico asociado a la enfermedad.

En el presente estudio se aborda el análisis de un tratamiento cuya combinación no ha sido aplicada hasta el momento. Los resultados de su aplicación se han obtenido de forma apriorística, y se ha determinado que su uso puede ser de utilidad para la población femenina que padece esta patología.

El tratamiento en cuestión permite prevenir complicaciones a medio y largo plazo, como el desarrollo de cáncer de vulva, y permite a las pacientes elegir una terapia adecuada a sus necesidades.

El objetivo de este estudio consistió en evaluar la efectividad de un tratamiento tópico combinado de péptido y AH en el LEV, como una terapia regenerativa que ha mostrado resultados prometedores, aunque la evidencia aún es limitada.

Con este enfoque se espera que los resultados del caso de estudio contribuyan con nuevos conocimientos sobre la fisiopatología del LEV y los mecanismos de acción de tratamientos combinados, que podrían incluirse a las guías de práctica clínica; con fines de reducir la carga de esta enfermedad tanto en términos de costos sanitarios como de impacto en la calidad de vida de las pacientes.

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

Paciente de 54 años, quien asistió a la consulta del Instituto de Ginecología Regenerativa Funcional y Estética perteneciente FUNDAREN Caracas Venezuela, por presentar una patología de tres años de evolución que se caracterizó por sensación de resequeza vaginal y prurito genital intenso. Niega patologías personales relevantes.

Se destaca la presencia de antecedentes de cáncer de cuello uterino, hipertensión arterial (HTA) y asma bronquial en la familia materna. Presentó su menarquia a los 11 años y su última menstruación fue en 2013, con ciclos menstruales regulares de 5 días de duración cada 21 días (eumenorreica).

A los 19 años inició su vida sexual activa; con 34 años de vida marital, reporta una libido presente,

aunque experimenta anorgasmia, dispareunia y sinusorragia. Para el control de la natalidad, usó un DIU tipo espiral durante 11 años. Entre sus antecedentes quirúrgicos se destaca una histerectomía vaginal por miomatosis uterina. Su historial obstétrico incluye tres gestaciones, un parto y un aborto (3G, 1P, 1A).

Además, tiene un antecedente de legrado uterino sin complicaciones. Actualmente, la paciente se encuentra en menopausia, la cual inició hace 15 años (en 2012). Niega haber tenido infecciones de transmisión sexual.

El diagnóstico se estableció mediante la sintomatología, los hallazgos del examen físico, los antecedentes de la paciente y los resultados de estudios paraclínicos. En el examen físico, los genitales externos mostraron un aspecto atrófico con áreas de hiperpigmentación.

Se observaron placas blanquecinas y bien delimitadas alrededor del capuchón clitoriano y del área perineal. Se evidenció la fusión de los labios menores y una marcada resequedad vulvar, hallazgos que son altamente sugestivos de liquen escleroso.

Para confirmar el diagnóstico y descartar otras patologías se reportaron exámenes de uroanálisis (sin alteraciones); estudio de ecografía mamaria (reportó BIRADS 1, indicando ausencia de hallazgos sospechosos de malignidad); citología (resultado negativo para lesión intraepitelial o malignidad); y Biopsia de vulva cuyo informe histopatológico confirmó el diagnóstico, describiendo un epitelio escamoso con hiperplasia acentuada del estrato intermedio, acompañado de un moderado infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario perivascular superficial.

El diagnóstico diferencial incluyó otras causas de atrofia y prurito genital, como infecciones por hongos (candidiasis), otras dermatosis vulvares (liquen plano), dermatitis de contacto y atrofia vulvovaginal. Sin embargo, la combinación de la clínica (prurito intenso, resequedad, dispareunia), los hallazgos del examen físico (atrofia, placas blanquecinas, fusión labial) y, de forma contundente, los resultados de la biopsia, permitieron descartar otras patologías y establecer el diagnóstico definitivo de liquen escleroso vulvar (LEV).

Se cumplió el plan terapéutico que incluyó el tratamiento con péptido combinado con AH. Posteriormente, a los 45 días de haber cumplido el tratamiento, los resultados son satisfactorios se observó una mejoría importante en las lesiones vulvares; evidenciados mediante el seguimiento en la consulta a los diez y cuarenta y cinco días.

MÉTODO

Se efectuó un estudio de caso clínico en una paciente que acudió a la consulta del Instituto de Ginecología Regenerativa Funcional y Estética, perteneciente a FUNDAREN, en Caracas, Venezuela, en abril de 2025, y se diagnosticó LEV confirmado mediante estudio histopatológico (biopsia).

Se explicó a la paciente el procedimiento a realizarse y se solicitó firma del consentimiento informado garantizando la confidencialidad y el anonimato de sus datos, para colocar el tratamiento establecido, el cual consistió en la aplicación de productos de forma tópica vulvar, con el objetivo de reducir la inflamación, aliviar los síntomas y mejorar la hidratación de la piel.

El protocolo del tratamiento consistió en realizar y recomendar a la paciente la continuidad del tratamiento: En el consultorio se colocó a la paciente en posición ginecológica, previa limpieza en la zona genital (sin frotar) se inició el tratamiento explicando la aplicación del péptido que se haría una sola vez y el AH dos veces al día (mañana y noche); en esta última se brindó orientación para su posterior colocación ambulatoria (en casa).

Se aplicó el péptido Dermamelan® intimo (nombre comercial) por una sola vez en el momento de la evaluación. Este producto proporciona una acción correctora y reguladora, logrando un resultado eficaz a corto y largo plazo para corregir la hiperpigmentación de: zona genital-perineal, zona perianal, monte de Venus, muslos internos e ingle.

Seguidamente se coloca el AH, Hydrogel intimo (nombre comercial), indicado una aplicación dos veces al día por una semana, luego una aplicación cada 72 horas durante dos semanas. Este producto es un gel hidratante para la zona íntima femenina. Su fórmula mejora la hidratación, mejorando la elasticidad y flexibilidad, devolviendo la comodidad y el bienestar íntimo femenino;

asimismo, regenerando la piel en la zona íntima femenina.

a) Se efectuó seguimiento en la consulta a los diez días y posteriormente a los cuarenta y cinco días de la última aplicación del AH, en la que se efectuó reevaluación de la paciente.

RESULTADOS

Los resultados del caso clínico de tres años de evolución, reportaron en la evaluación de los genitales externos antes de aplicar el tratamiento, un aspecto atrófico con áreas de hiperpigmentación, observándose placas blanquecinas y bien delimitadas alrededor del capuchón clitoriano y del área perineal; además se comprobó la fusión de los labios menores y una marcada resequead vulvar (Imágenes 1A y 1B). Por otra parte, en la interrelación con la paciente, manifestó prurito intenso, resequead y dispareunia.

Imagen 1A. Hallazgos del LEV. Antes del tratamiento

Imagen 1B. Hallazgos del LEV. Antes del tratamiento

Posterior a la colocación de la terapia combinada con péptido más AH, en las imágenes 2A y 2B, se observan los cambios en el trofismo vulvar que revelan la atenuación de las lesiones, la reducción de la atrofia y una mejoría en el aspecto general de la piel vulvar, lo que corrobora la acción del tratamiento tópico. En este orden también se corroboró lo declarado por la paciente quien refirió una disminución de la resequead vaginal y ausencia del prurito vulvar.

Imagen 2A. Hallazgos de LEV, después del tratamiento.

Imagen 2B. Hallazgos de LEV, después del tratamiento.

DISCUSIÓN

El liquen escleroso vulvar (LEV) reviste gran importancia clínica y científica debido a su impacto en la calidad de vida de las pacientes y a sus potenciales complicaciones a largo plazo; la literatura coincide en señalar que es una patología subdiagnosticada, lo que retrasa tanto el inicio del tratamiento como las medidas de prevención para cáncer vulvar⁽⁸⁾. Esta patología a menudo se asocia con enfermedades autoinmunes⁽²¹⁾. En la mayoría de los casos, el diagnóstico es clínico, asociado a una biopsia de las lesiones sospechosas resistentes a algunas terapias adecuadas para descartar malignidad⁽²²⁾.

Cuando se habla de un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, los mismos van a constituir la clave para prevenir consecuencias que repercuten en la calidad de vida de la mujer que presenta LEV. Desde siempre los tratamientos convencionales han sido diversos y con nuevas alternativas para tratar los síntomas de atrofia vaginal, y afecciones del tracto genital inferior femenino^(10,21).

Actualmente, han surgido alternativas innovadoras de nuevas terapias para tratar el LEV que han demostrado parcialmente una disminución de los síntomas. Estas terapias entre las que se mencionan los péptidos, el AH, los inmunomoduladores y agentes regenerativos

ofrecen opciones prometedoras; aunque la evidencia clínica aún es insuficiente para su recomendación rutinaria⁽²³⁾, existen limitaciones relacionadas con la adherencia y posibles efectos adversos, que no fueron examinados en este caso.

En este estudio, se utilizó una terapia combinada con péptidos más HA para LEV, como tratamiento regenerativo, donde el HA se comportó como vehículo hidratante, mientras que los péptidos tuvieron acción de estimuladores, reparadores, y quizá de modulación inflamatoria de los tejidos vulvares. De hecho, sobre este tópico en conjunto no hay evidencia clínica publicada que evalúe una formulación tópica combinada de péptidos más ácido hialurónico para tratar patologías como el LEV. Sin embargo, hay algunos estudios recientes que involucran ácido hialurónico, y terapias regenerativas (incluyendo péptidos en otros contextos) que pueden aportar una base teórica para considerar esa combinación.

En esta investigación se reportó al momento del estudio que la paciente presentó una edad de 54 años; este dato difiere de las estadísticas ginecológicas que estiman una prevalencia de 1/30 casos en mujeres mayores de 75 años con diagnóstico de LEV⁽²¹⁾. Dato también similar a lo expuesto en la literatura que refiere que la edad frecuente es la cercana a la menopausia y postmenopausia. La paciente del caso de estudio presentó menopausia de 15 años de evolución, un factor predisponente conocido que probablemente contribuyó al desarrollo y progresión de la enfermedad.

En la evaluación del caso se reportaron hallazgos clínicos severos que caracterizan el LEV, a pesar que la evolución de la enfermedad referida fue de evolución de 3 años sin diagnóstico previo; observándose como resultado inicial al examen físico ginecológico resequeidad vaginal, que se complementó, atrofia vulvar, placas blanquecinas, fusión de labios menores e hiperpigmentación; además de lo manifestado por la paciente "prurito genital intenso"^(9,12).

Siendo coincidente estas manifestaciones con las referidas por otros autores que sintetizan síntomas como: prurito, la resequeidad son los síntomas cardinales del LEV, y la atrofia, las placas blanquecinas y la fusión labial distinguidos como signos clásicos de la enfermedad que generan limitaciones sexuales y emocionales que

deterioran significativamente la calidad de vida (11,16,17).

En cuanto al tratamiento, los resultados obtenidos con la aplicación de péptidos y ácido hialurónico concuerdan con la evidencia que sugiere la efectividad de estos componentes en la regeneración de tejidos y la reducción de la inflamación.

La mejoría sintomática reportada por la paciente y la atenuación de las lesiones, son coherentes con los hallazgos de autores ⁽¹⁷⁾ quienes también reportaron una notable mejoría progresiva del trofismo, prurito y de fisuras vulvares y que permanecía asintomático inclusive tiempo después del tratamiento ⁽²⁴⁾; de las pacientes tratadas con ácido hialurónico, resultados similares fueron los alcanzados en el caso de estudio, la paciente demostró mejoría de síntomas con cambios favorables en el trofismo vulvar expresado en disminución de la resequead vaginal y ausencia del prurito vulvar.

Estos resultados fortalecen la idea, que estas terapias, aunque no curativas, representan una opción efectiva para el manejo sintomático de la patología.

En síntesis, el estudio del LEV es fundamental para mejorar el diagnóstico precoz, optimizar el tratamiento y reducir el riesgo oncológico. En estos términos los resultados apriorísticos no concluyentes con el uso de esta combinación de tratamiento como una opción terapéutica indica un avance en terapias regenerativas para el tratar patologías crónicas; lo cual incentiva a continuar investigando nuevas estrategias terapéuticas que permitirán optimizar el abordaje clínico y ampliar las opciones terapéuticas más allá de los tratamientos convencionales.

CONCLUSIONES

En virtud del objetivo establecido, se determinó que los hallazgos preliminares de la investigación de este caso de terapia, que aún no ha sido validada por investigaciones directas, sugieren que la combinación tópica de péptidos y ácido hialurónico redujo los síntomas y mejoró las lesiones vulvares en la paciente, lo que sugiere una posible eficacia del tratamiento.

Esta conclusión se basa en la consideración de que la enfermedad de LEV es una condición crónica de alta relevancia clínica que afecta la calidad de vida

de las mujeres, además de causar alteraciones anatómicas irreversibles y estar asociada con el carcinoma vulvar. Este hallazgo constituye una evidencia contundente que subraya la relevancia del diagnóstico temprano y del tratamiento oportuno, así como la necesidad imperativa de explorar terapias emergentes que ofrezcan alternativas seguras y eficaces a mediano y largo plazo.

REFERENCIAS

1. Guidozi F. Lichen sclerosus of the vulva. *Climacteric*. 2021; 24(5): 513 – 20. Doi: <http://dx.doi.org/10.1080/13697137.2021.1948004>
2. Fergus K, Lee A, Baradaran N, Cohen A, Stohr B, Erickson B, *et al*. Pathophysiology, clinical manifestations, and treatment of lichen sclerosus: A systematic review. *Urology*. 2020; 135:11–9. Doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.urology.2019.09.034>
3. Goldstein AT, Marinoff SC, Christopher K, Srodon M. Lichen sclerosus: epidemiology and pathogenesis. *Obstet Gynecol Surv*. 2016; 71(5): 290–295.
4. Kirtschig G. Lichen sclerosus — presentation, diagnosis and management. *Dtsch Arztebl Int*. 2019; 116(19) :337–343.
5. Neill SM, Lewis FM, Tatnall FM, Cox NH. British Association of Dermatologists guidelines for the management of lichen sclerosus 2010. *Br J Dermatol*. 2010; 163(4): 672–682.
6. Buggio L, Somigliana E, Ruffo G, Panina-Bordignon P, Vercellini P. Lichen sclerosus: an update on pathogenesis and treatment. *Gynecol Endocrinol*. 2021; 37(12): 1030–1038.
7. De Luca D.A. Lichen sclerosus: The update. *Revista X*. 2023; (revisión con estimaciones de incidencia y nota sobre infra-diagnóstico).
8. Lewis F.M, Tatnall F.M, Velangi S.S, Bunker C.B, Kumar A, Brackenbury F, *et al*. 2017. Association of Dermatologists. British Association of Dermatologists guidelines for the management of lichen sclerosus, 2018. *British Journal of Dermatology*, 178(4), 839 – 853. <https://doi.org/10.1111/bjd.16241>

9. Virgili A, Borghi A, Toni, G, Minghetti S Corazza M. Emerging treatments in vulvar lichen sclerosus: A systematic review. *Dermatologic Therapy*. 2022; 35(5), e15363. <https://doi.org/10.1111/dth.15363>
10. Pérez F, Vieira P. Lichen sclerosus in women: a review. *Climacteric*. 2017; 20(4): 339-347. Doi: 10.1080/13697137.2017.1343295.
11. Lee A, Fischer G. Diagnosis and Treatment of Vulvar Lichen Sclerosus: An Update for Dermatologists. *Am J Clin Dermatol*. 2018; 19(5): 695-706. Doi: 10.1007/s40257-018-0364-7.
12. Renaud C, Cavelier B, Porcher R, Dubertret L. Vulvar lichen sclerosus: effect of long-term topical application of a potent steroid on the course of the disease. *Arch Dermatol*. 2004;140(6):709-12. Doi: 10.1001/archderm.140.6.709.
13. Fasano L. ¿Qué son los péptidos y qué beneficios tienen?. 2023. <https://www.salud.mapfre.es/cuerpo-y-mente/belleza-y-salud/peptidos-que-son/>
14. Zhang Z, Ai S, Yang Z, Li X. Hidrogeles supramoleculares basados en péptidos para administración local de fármacos. *Adv. Drug Delivery Rev*. 2021: 482 - 503. Doi: 10.1016/j.addr.2021.05.010.
15. Duran M. Tratamiento de la atrofia vulvo vaginal con ácido hialurónico. 2017. <https://www.barnaclinic.com/blog/blog/sequedad-vaginal-acido-hialuronico/>
16. Chen J, Geng L, Song X, Li H, Giordan N, Liao Q. Evaluation of the efficacy and safety of hyaluronic acid vaginal gel to ease vaginal dryness: a multicenter, randomized, controlled, open-label, parallel-group, clinical trial. *J Sex Med*. 2013; 10(6): 1575-84. Doi: 10.1111/jsm.12125
17. Tedesco M, Garelli V, Elia F, Sperati F, Biondi F, Mosiello L, *et al*. Efficacy of injecting hybrid cooperative complexes of hyaluronic acid for the treatment of vulvar lichen sclerosus: A preliminary study. *J Cosmet Dermatol*. 2023; 22(2): 449-457. Doi: 10.1111/jocd.14896.
18. Beutler K, Jankowska-Konsur A, Nowicka D. Enfoques regenerativos en el liquen escleroso vulvar: una revisión sistemática. *Int. J. Mol. Sci*. 202; 26 (18), 8808; <https://doi.org/10.3390/ijms26188808>.
19. Lee Y, Javdan B, Cowan A, Smith K. More than skin deep: cyclic peptides as wound healing and cytoprotective compounds. *Front Cell Dev Biol*. 2023. Doi: 10.3389/fcell.2023.1195600.
20. Tedesco M, Garelli V, Elia F, Sperati F, Morrone A, Migliano E. The efficacy of injecting hybrid cooperative complexes of hyaluronic acid for the treatment of vulvar lichen sclerosus: A preliminary study. *Dermatol Ther*. 2022; 35(4): e15338. Doi: 10.1111/dth.15338.
21. Guidozi F. Lichen sclerosus of the vulva. *Climacteric*. 2021; 24(5): 513-520. Doi: 10.1080/13697137.2021.1948004.
22. Andrew L, Gayle F. Diagnosis and Treatment of Vulvar Lichen Sclerosus: An Update for Dermatologists July Review Published. 2018.
23. Ruiz Becerra L Paniagua J. Técnicas de estética vaginal en el tratamiento de la incontinencia urinaria, síndrome genitourinario, hiperlaxitud y otros trastornos vaginales de la consulta ginecológica. *Revista Asociación Antioqueña de Obstetricia y Ginecología*. Boletín 94 febrero-marzo 2023.
24. Muñoz Hernando L, Bravo V, Seoane Ruiz J, González C; Bolívar De Miguel A; Tejerizo García A. Tratamiento con plasma rico en plaquetas para el liquen escleroso vulvar. *Servicio de Obstetricia y Ginecología*. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 2021.

Cómo citar este artículo.

Fernández Benavides D, Caraballo Colomé A, Indriago M, Renaud A. Efectividad de un tratamiento tópico combinado de péptido y ácido hialurónico en el manejo del liquen escleroso vulvar. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2026; 4(2):101-108. Doi: 10.5281/zenodo.20677979